
La discapacidad sensorial visual: Proyecto educativo musical y artístico para la inclusión

Visual sensory disability: An educational musical and
artistic project for inclusion

Rebeca Barriuso González

Universidad de Oviedo

gonzalez.barriuso.rebeca@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1324-3645>

Fecha

Cómo citar este trabajo

Recibido: 06-08-2025

Aceptado: 12-09-2025

Publicado: 16-10-2025

Barriuso, R. (2025). La discapacidad sensorial visual: Proyecto educativo musical y artístico para la inclusión. *Revista Iberoamericana de Educación Musical*, 2(1), 93-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371297>

Artículos originales

RIEM, 2(1), 93-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371297>
Barriuso, R. (2025). La discapacidad sensorial visual: Proyecto educativo...

Resumen

Este proyecto musical-artístico es una apuesta por una educación inclusiva centrada en la discapacidad visual. A través de la percepción, la experimentación, la creación y el análisis, nuestro alumnado reflexionará y tomará conciencia sobre dicha discapacidad.

El objetivo consiste en facilitar la igualdad de oportunidades a través de estrategias pedagógicas que garanticen el aprendizaje y la integración presentes en los diversos lenguajes musicales y artísticos.

Palabras clave: proyecto educativo musical-artístico, discapacidad sensorial visual, pedagogía inclusiva e interdisciplinar.

Abstract:

This musical-artistic project is a commitment to inclusive education focused on visual impairment. Through perception, experimentation, creation and analysis, our students will reflect on and become aware of this disability.

The aim is to promote equal opportunities through pedagogical strategies that ensure learning and integration within the various musical and artistic languages.

Key words: Educational musical-artistic project, visual sensory disability, inclusive and interdisciplinary pedagogy.

“No basta con oír la música; además hay que verla” (I. Stravinsky)

Introducción

El proyecto educativo que a continuación se desarrolla, toma como base la discapacidad visual. El alumnado reflexionará, analizará y evaluará la importancia de los sentidos y de la dificultad que supone carecer del de la vista. Este proyecto está diseñado para aplicarse en 1º de la E.S.O. e incluir en él al alumnado con algún grado de discapacidad visual. Se implementará de manera interdisciplinar en las asignaturas de Música y de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

El desarrollo de este proyecto educativo establece como base la ley de educación actual (LOMLOE) y concretamente su Título II, centrado en la equidad en la educación y la regulación de la atención educativa del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que a su vez se subdivide en cuatro grandes grupos. El primero de ellos, dedicado concretamente a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) del que forma parte el alumnado con discapacidad sensorial visual.

Atendiendo al grado de visión, podemos hablar de alumnado que presente ceguera total o parcial, baja visión –ni mediante el empleo de gafas la persona puede realizar actividades cotidianas– y visión límite –la persona puede realizar actividades habituales, pero necesitará adaptaciones–. Dos aspectos que también se tendrán en cuenta serán: la agudeza visual –capacidad y claridad para distinguir detalles– y el campo visual –extensión de la vista sin mover los ojos– (Alberti, Romero, 2010, 20). Las herramientas educativas deberán adaptarse a cada caso.

Los/as estudiantes con discapacidad visual a menudo muestran limitaciones en lo que se refiere a la información recibida y a la participación en las interacciones de tipo social. Por tanto, será indispensable pensar en un aprendizaje que ponga en práctica el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y para ello se tratará de ofrecer información en formato de audio y aprendizaje práctico, que incluya talleres y proyectos. También se trabajará la motivación y se tratará de mantener el interés del alumnado a través de la participación activa en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. El aula será un lugar de fácil acceso arquitectónico y sin obstáculos, que favorezca la autonomía y que cuente con espacios de trabajo flexibles –individual, en pequeño y en gran grupo–. Además habrá una retroalimentación continua entre profesorado y estudiante y se emplearán las TIC, que hace que la información sea accesible para todo tipo de estudiantes. En definitiva, poner en práctica el DUA ayudará a superar barreras que dificultan una pedagogía inclusiva e interdisciplinar (Montaraz Moral, Benítez Martín, 2024, 106).

Características del alumnado con discapacidad visual

- Dificultad para crear mentalmente imágenes visuales, pero sí para representar sensorialmente el mundo que le rodea.
- Empleo de otros sentidos para recibir la información que no se puede percibir visualmente.

- Frecuente retraso en el desarrollo psicomotor.
- Dificultad o imposibilidad para copiar gestos o conductas, lo que dificulta la comunicación.
- Necesidad de invertir mayor tiempo para alcanzar logros y aprendizajes, pues previamente requiere decodificar la información que recibe a través de los sentidos, para posteriormente transformar lo abstracto en concreto.

Pautas a seguir con el alumnado con dificultades visuales

La tarea del docente con el alumnado debe tratar de ser un proceso integral que implique no solo la mera transmisión de conocimientos, sino también el desarrollo personal, social, emocional y físico. Con el alumnado con discapacidad visual se deberá hacer especial hincapié en estos últimos aspectos y para ello habrá que comenzar por no negar sus limitaciones, para así afianzar sus posibilidades. También se promoverá su autonomía y para ello solo se le ayudará cuando así lo precise. Además será fundamental trabajar aspectos relacionados con su autoestima y con la creación de una imagen de sí mismo/a como alguien valioso/a y participativo/a. A nivel académico, será importante preparar unos canales desde los que aprender y obtener información del mundo. Medios alternativos pueden ser los de los sentidos del tacto y del oído. Referido al último, las explicaciones orales y las descripciones detalladas de las tareas a desarrollar y en general de todo lo acontecido en el aula, deberá ser prioritario. Por tanto, habrá que controlar el ruido dentro del aula y el tono al hablar. Otras herramientas a utilizar serán la lupa electrónica, el aprendizaje del Braille o las regletas de escritura.

Propuesta educativa “Soy tus ojos”

La propuesta musical y artística titulada “Soy tus ojos” que a continuación se detalla fue creada con el afán por sensibilizar a los centros escolares sobre la discapacidad visual. Desde la asignatura de Música se trabajará la escucha activa y se tendrá en cuenta el sonido, la voz, la música, el movimiento y en contraposición, el ruido y la contaminación acústica. En plástica se desarrollarán experiencias sensoriales donde intervengan los sentidos y en especial el del tacto.

Siguiendo el modelo creativo para la generación de nuevas ideas propuesto por Graham Wallas (1926), a través de la percepción (o preparación) el alumnado se situará como un receptor, con la particularidad de que carecerá del sentido de la vista. Posteriormente, a través de técnicas y dinámicas de juego, experimentará (incubación) lo que se siente al no poder ver. Con la intención de visualizar el Día Mundial del Braille en los centros educativos, en un tercer paso nuestro alumnado elaborará (iluminación o creación) un producto final. Por último, reflexionará (verificación o análisis) sobre la dificultad que supone tener una discapacidad y la importancia de empatizar y ayudar a dicho colectivo.

Además, se pretende que el alumnado aprenda a utilizar diversas técnicas y materiales, realice un aprendizaje creativo y participativo, al mismo tiempo que se fomente el análisis y la reflexión tanto de las obras musicales y artísticas realizadas, como de las de otros/as compañeros/as. Para ello, se emplearán diversos métodos pedagógicos:

- Dinámicas de grupo. A modo de detonante y para hacer más atractiva dicha propuesta educativa, se emplearán las siguientes dinámicas de grupo en las que no se dispondrá del sentido de la vista: desplazamientos a través del sonido y del tacto, bolsa opaca con objetos que el alumnado tendrá que adivinar a través del sentido del tacto; repositorio musical para tratar de reducir la contaminación acústica, producciones artísticas sencillas de plastilina realizadas sin ver; escucha activa y representación gráfica de los sonidos del entorno.
- Talleres. Para conseguir que el alumnado aprenda de manera colectiva, se realizarán talleres de producción musical y artística.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se enseñará al alumnado a manejar las siguientes herramientas digitales: MuseScore, Canva y Audacity.
- Aprendizaje basado en el pensamiento. Se usará esta metodología con el fin de desarrollar el pensamiento crítico de los/as estudiantes y de hacerles reflexionar sobre las sensaciones vividas en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 1

Propuesta educativa “Soy tus ojos”: Secuenciación de actividades

<p>Título: “Toco, luego veo”</p>		
<p>Sesión: 1</p>		
<p>Metodología: Dinámicas de grupo</p>		
<p>Agrupamientos: Gran grupo / parejas</p>		
<p>Asignatura: Música</p>		
Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
<p>El alumnado reflexionará sobre la dificultad que supone tener que desplazarse usando únicamente los sentidos del oído y del tacto y la importancia que adquiere el desarrollo de los mismos.</p>	<p>Con el propósito de acompañar en el proceso si fuese necesario guiaría al alumnado en los desplazamientos.</p> <p>Moderador/a en la posterior puesta en común y reflexión grupal.</p>	<p>1. Con los ojos tapados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por parejas, uno de los dos integrantes tendrá los ojos tapados y tratará de seguir a su compañero/a que realizará improvisaciones acústicas mientras se desplaza lentamente. Posteriormente se

Recursos: Patio del centro escolar.	intercambiarán los roles. <ul style="list-style-type: none"> • Otras dinámicas grupales: caminar cogidos por los hombros o seguir algunas indicaciones dadas por el/la profesor/a desde el exterior. <p>2. Puesta en común y reflexión grupal.</p>
--	---

Asignatura: Educación Plástica, Visual y Audiovisual

(1ª parte)	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
Descripción: El alumnado reflexionará sobre la dificultad que supone tener que crear una imagen que nunca antes ha visualizado y la importancia que adquiere el sentido del tacto.	Dispondrá de una bolsa opaca cuyo interior contendrá diversos objetos (tamaños, formas, texturas...).	Con los ojos tapados, meterá la mano en una bolsa e intentará adivinar de qué objeto se trata.
Recursos: Bolsa con objetos.		

(2ª parte)	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
Descripción: El alumnado realizará producciones artísticas sencillas usando únicamente el sentido del tacto.	Hará de mediador/a en el proceso creativo y moderador/a en la posterior puesta en común y reflexión grupal.	1. Proceso creativo: <ul style="list-style-type: none"> • Componente 1: Con los ojos tapados, realizará en plastilina una producción artística sencilla. • Componente 2: Describirá verbalmente los pasos que seguirá su compañero/a y adivinará la producción creada. • Posteriormente se intercambiarán los roles. <p>2. Puesta en común y reflexión grupal.</p>
Recursos: Plastilina.		

<p>Sesión: 2</p>	<p>Título: “Escucho, luego veo”</p> <p>Metodología: Dinámicas de grupo</p> <p>Agrupamientos: Gran grupo</p>
<p>Asignatura: Música</p>	

Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
<p>A través de un repositorio musical, el alumnado tratará de reducir la contaminación acústica tan presente en las aulas educativas y por ende, en la vida cotidiana.</p> <p>Objetivo: Mejorar el bienestar y la salud mental y física y en particular la del colectivo con discapacidad visual.</p> <p>Recursos: Ordenador con acceso a Internet</p>	<p>Con el propósito de atenuar el ruido en clase y tras explicar la dificultad añadida que le supone dicha contaminación acústica a una persona invidente, organizará una charla grupal con la intención de fomentar la creación de ambientes musicales sonoros, agradables y saludables. Posteriormente guiará en el proceso de elaboración de diversos ambientes.</p>	<p>El alumnado creará una lista con diferentes ambientes sonoros para aplicar en el aula. Previamente generará una lluvia de ideas musicales que consistirá en un repositorio de canciones adecuado para cada momento dentro del aula: al comienzo y fin de clase, para una charla, durante el trabajo individual o colectivo del alumnado, en una exposición oral...</p>

<p>Asignatura: Educación Plástica, Visual y Audiovisual</p>		
---	--	--

Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
<p>El alumnado, con los ojos tapados, representará gráficamente los diversos sonidos escuchados en el aula.</p> <p>Recursos: Mascarilla quirúrgica, folio y lápiz</p>	<p>Con el propósito de hacer que el alumnado ponga toda su atención en los sonidos y ruidos presentes en el aula, el profesorado entregará una mascarilla quirúrgica y apagará las luces de la clase. También entregará un folio en blanco.</p> <p>Tras la actividad: Hará de moderador/a de la puesta en común y de la reflexión grupal.</p>	<p>Sentado y con los ojos tapados, permanecerá unos minutos en silencio y prestará atención a los sonidos y ruidos de alrededor. Luego (y todavía con los ojos tapados) tratará de dejarlos plasmados en un folio.</p> <p>Posteriormente realizarán una puesta en común y reflexión grupal.</p>

<p>Sesiones: 3 y 4</p> <p>Título: “Conozco, luego veo”</p> <p>Metodología: Talleres</p> <p>Agrupamientos: Parejas</p>
<p>Asignatura: Música</p>

Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
<p>El alumnado, con los ojos vendados y al ritmo de la música reproducida por el/la profesor/a, producirá movimientos libres con el cuerpo que a su vez plasmará de manera artística en un papel.</p> <p>Recursos:</p> <p>Papel continuo –o espejo fijado a la pared–, pinturas y ceras –o rotuladores de pizarra–.</p> <p>Repositorio musical creado en la sesión 2.</p>	<p>Dará a conocer el proyecto de Alessandro Lumare (artista visual) y Simona Lobefaro (coreógrafa) titulado “Segni Mossi” (Giráldez, 2019) y que consiste en realizar creaciones artísticas al asociar la música y el movimiento.</p> <p>El/la profesor/a guiará en el proceso de autodescubrimiento y creatividad implícitos.</p>	<p>Con los ojos vendados se dejará llevar por la música y el ritmo, mientras que con el cuerpo realizará movimientos libres que simularán una danza. Mediante pinturas y ceras realizará creaciones artísticas que serán la representación visual de la danza interpretada. En un primer momento se realizará individualmente y posteriormente por parejas, cogidos por una mano.</p> <p>Dispondrá de un papel continuo de gran dimensión que se colocará en la pared y posteriormente también en el suelo.</p> <p>Al finalizar, expondrá verbalmente las sensaciones experimentadas durante el proceso y la obra abstracta resultante.</p>

<p>Asignatura: Educación Plástica, Visual y Audiovisual</p>

Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
<p>Introducción al arte inclusivo: El alumnado estudiará la obra de Lilian Hicel, fundadora del movimiento artístico del Blindismo (Invidentismo).</p> <p>Recursos: Materiales palpables (palos, Artículos originales</p>	<p>Explicará lo que es el arte inclusivo y citará a artistas como Lilian Hicel (Olano, 2022), fundadora del movimiento artístico del Blindismo o Invidentismo y creadora de diferentes texturas para plasmar emociones.</p> <p>También explicará en qué consisten las técnicas básicas</p>	<p>Realizará producciones artísticas tomando como referencia la técnica de Lilian Hicel.</p> <p>Posteriormente, explicará de forma oral la obra artística creada.</p>

RIEM, 2(1), 93-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371297>

Barriuso, R. (2025). La discapacidad sensorial visual: Proyecto educativo...

arenas, grabas, de expresión gráfico-plásticos plastilina, arcilla). en tres dimensiones.		
Sesión: 4	Título: “Nos vemos” Metodología: Coevaluación Agrupamientos: Gran grupo	
Asignaturas:	Música	+ Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
Con el fin de fomentar la colaboración, el aprendizaje entre pares y la participación activa en la evaluación, el alumnado evaluará el trabajo de sus compañeros/as.	Entregará una plantilla para la coevaluación donde se utilizarán criterios predefinidos y se llevará a cabo una retroalimentación constructiva.	Analizará las diversas producciones artísticas de sus compañeros/as y las propias, desarrollando una mirada estética y de respeto mutuo.
Recursos: Plantilla para la coevaluación (ver anexo 1)		
Título: “Me comunico, luego veo” Sesiones: 5, 6 y 7 Metodología: Talleres + TIC Agrupamientos: Grupos de 4 componentes		
Asignatura: Música		
Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
El alumnado compondrá una canción relacionada con el “Día Mundial del Braille”.	Primero realizará una sesión previa donde explicará el funcionamiento de MuseScore. Posteriormente guiará en su elaboración compositiva, que consistirá en la creación una canción educativa. Por último, reproducirá los audios del alumnado en un evento celebrado en el IES con motivo de la celebración del	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de una nueva partitura en MuseScore. 2. Elección de dos instrumentos musicales y una voz. 3. Elección de la armadura, el compás, el tempo y el número de compases (máximo 30). 4. Insertar título, compositores y letristas. 5. Agregar notas musicales y letra
Recursos: Herramienta digital MuseScore (software para la creación, reproducción e impresión de partituras Artículos originales		
	<i>RIEM</i> , 2(1), 93-110. https://doi.org/10.5281/zenodo.17371297 Barriuso, R. (2025). La discapacidad sensorial visual: Proyecto educativo...	

musicales).	Día Mundial del Braille. Todos los componentes del Centro votarán un grupo ganador.	<p>en la partitura digital y escuchar reproducción.</p> <p>6. Agregar dinámicas (<i>p, f, cresc., dim.</i>), articulaciones, ornamentaciones...</p> <p>6. Guardar partitura en formato digital.</p> <p>Por último, participará en un concurso que se celebrará a nivel de Centro y en el que, de manera optativa podrá cantar la melodía y/o realizar una coreografía.</p>
-------------	---	--

Asignatura: Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
<p>El alumnado creará un vídeo relacionado con el “Día Mundial del Braille”, donde la importancia del mismo recaiga precisamente en el sonido.</p> <p>Recursos: Herramienta digital Canva (plataforma de diseño y comunicación visual).</p>	<p>Primero realizará una sesión previa donde explicará el funcionamiento de Canva.</p> <p>Posteriormente guiará en su elaboración.</p> <p>Por último, reproducirá los vídeos del alumnado en un evento celebrado en el IES con motivo de la celebración del Día Mundial del Braille. Todos los componentes del Centro votarán un grupo ganador.</p>	<p>A través de los siguientes pasos, creará un vídeo educativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Boceto (imágenes y sonidos). 2. Montaje del vídeo. 3. Exposición oral: explicación razonada sobre el proceso de producción. <p>Por último, participará en un concurso que se celebrará a nivel de Centro.</p>

Sesiones: 8 y 9	<p>Título: “Siento, luego veo”</p> <p>Metodología: Aprendizaje basado en el pensamiento</p> <p>Agrupamientos: Individual</p>	
------------------------	---	--

Asignaturas:	Música	+	Educación Plástica, Visual y Audiovisual
--------------	--------	---	--

Descripción:	Acciones del profesorado:	Acciones del alumnado:
<p>El alumnado grabará una reflexión final sobre las sensaciones experimentadas a lo</p>	<p>Explicará el funcionamiento de Audacity y guiará en el proceso de grabación.</p>	<p>Crearé un audio reflexivo-educativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Previamente reflexionará y

largo de la situación de aprendizaje. Duración del audio: 5 minutos.

Recursos:

Herramienta digital Audacity (programa de edición y grabación de audio)

- escribirá las ideas a desarrollar.
- 2. Luego escribirá un texto-guía.
- 3. Por último, realizará la grabación de audio.

Sesión: 10	Título: “Me veo”	
	Metodología: Autoevaluación	
	Agrupamientos: Individual	
Asignaturas:	Música	+ Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Descripción:

Cada estudiante evaluará su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Recursos: Plantilla de autoevaluación (ver anexo 2)

Acciones del profesorado:

Previamente realizará un resumen de todos los contenidos tratados y las actividades realizadas. A continuación repartirá una plantilla de autoevaluación, donde se detallarán una serie de criterios y preguntas establecidas.

Acciones del alumnado:

Con el propósito de impulsar la autorreflexión, el autoconocimiento y las áreas a mejorar, el alumnado reflexionará sobre la propia práctica y conocimientos adquiridos a lo largo de dicha propuesta educativa.

Nota. Elaboración propia.

Propuesta de evaluación

La propuesta educativa desarrollada en este trabajo está pensada para poder aplicarla en el Primer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria y seguirá el tipo de evaluación educativa continua y formativa. Se tendrán en cuenta los principales agentes evaluadores:

- Heteroevaluación: Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y se llevará a cabo a través de la observación y de la valoración de las diversas tareas realizadas por el alumnado. Se calificará (ver tabla 2).
- Coevaluación: Se tendrá en cuenta si los estudiantes se involucraron en el proceso, si respetaron las normas y si participaron activamente aportando una retroalimentación a sus compañeros/as. Se calificará (ver tabla 2).

- Autoevaluación: Se tendrá en cuenta si el alumnado ha sido capaz de identificar sus fortalezas y puntos débiles en los que debe mejorar. También si ha sido honesto/a y realista en su proceso de aprendizaje. No llevará consigo calificación.

A continuación, se detallan los productos a evaluar y sus porcentajes. Para aprobar será necesario superar cada parte de modo independiente:

Tabla 2

Propuesta educativa “Soy tus ojos”: Porcentaje y criterios de calificación.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual	Música
Producción artística (30%):	Producción musical-gestual (30%)
<ul style="list-style-type: none"> - Creatividad (10%) - Presentación oral (10%) - Fecha de entrega (5%) - Coevaluación (5%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Coherencia entre el repertorio musical y los gestos empleados (20%) - Fecha de entrega (5%) - Coevaluación (5%)
Creación vídeo (40%):	Composición canción (40%):
<ul style="list-style-type: none"> - Montaje del vídeo (10%) - Explicación razonada del proceso (15%) - Implicación en el trabajo (10%) - Fecha de entrega (5%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura musical (10%) - Interpretación (15%) - Implicación en el trabajo (10%) - Fecha de entrega (5%)
Reflexión audio (30%):	Reflexión audio (30%):
<ul style="list-style-type: none"> - Grado de reflexión (15%) - Grado de comunicación (10%) - Fecha de entrega (5%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Grado de reflexión (15%) - Grado de comunicación (10%) - Fecha de entrega (5%)

Nota. Elaboración propia.

Por último, se detallarán los elementos curriculares a desarrollar:

Tabla 3

Propuesta educativa “Soy tus ojos”: Elementos curriculares para la asignatura de Música.

Competencias específicas	4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y herramientas tecnológicas, para potenciar la creatividad e identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.
Perfil de salida	CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4.
Criterios de evaluación	4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto individuales como colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales. 4.2. Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artístico-musicales colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.
Saberes básicos	Bloque B. Interpretación, improvisación y creación escénica. - Técnicas de improvisación guiada y libre. - Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. - Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y editores de partituras.

Tabla 4

Propuesta educativa “Soy tus ojos”: Elementos curriculares para la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

Competencias específicas	5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los
--------------------------	---

Artículos originales

RIEM, 2(1), 93-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371297>
Barriuso, R. (2025). La discapacidad sensorial visual: Proyecto educativo...

	sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.
Perfil de salida	CCL2; CPSAA1; CPSAA3; CPSAA4; CC3; CCEC3; CCEC4
Criterios de evaluación	<p>5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica.</p> <p>5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad.</p>
Saberes básicos	<p>Bloque C. Expresión artística y gráfico-plásticos: técnicas y procedimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnicas básicas de expresión gráfico-plásticos en tres dimensiones. Su uso en el arte y sus características expresivas. <p>Bloque D. Imagen y comunicación visual y audiovisual.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje.

Consideraciones finales

Todo estudiante con discapacidad visual tiene potencial para el aprendizaje, pero el profesorado debe ser capaz de adaptar los materiales didácticos a su realidad y para ello, previamente deberá reflexionar sobre lo que implica una educación inclusiva. A través de este proyecto se pretende simplificar la labor, facilitando recursos para la intervención educativa en las asignaturas de música y plástica, tanto en gran grupo heterogéneo, como para trabajar de forma individual con el alumnado con discapacidad visual.

Referencias

- Alberti, M. y Romero, L. (2010). *Alumnado con discapacidad visual*. Graó.
- Giráldez, A. (2019). Segni Mossi, más allá del movimiento: Entrevista a Alessandro Lumare. *Eufonía. Didáctica de la música*, 80, 14-19.
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
- Montaraz Moral, I. M. y Benítez Martín, L. (2024). Aplicación didáctica del Diseño Universal para el Aprendizaje en educación musical. *Tarbiya: Revista de investigación e innovación educativa*, 51, 95-111.
- Olano, M. (18 de marzo de 2022). Invidentismo, al arte de Lilian Hicel para crear pinturas para ciegos. *Camaleones*. <https://leviatan.mx/2022/03/18/invidentismo-el-arte-de-lilian-hicel-para-crear-pinturas-para-ciegos/>
- Wallas, G. (1926). *The Art of Thought*. Claremont School of Theology.

Anexos

Anexo 1.

Plantilla para la coevaluación.

Alumno/a:	Lo ha hecho bien	Está aprendiendo	No ha avanzado	Observaciones / Opinión
Ha sido responsable con la entrega y exposición oral de su trabajo				
La composición musical hace referencia al arte inclusivo				
La producción artística presentada usa el arte inclusivo				
Comprende y sigue el modelo de "Segni Mossi" en sus creaciones:				

música y gesto				
La producción artística presentada toma como referencia la técnica de Lilian Hicel				
Calidad musical y artística de las obras realizadas				
Colabora en la presentación oral de la producción artística				
Se explica de manera clara y en un tono adecuado				
El discurso en su presentación oral tiene lógica y es coherente				
Respeto opiniones y aportaciones de otros/as compañeros/as				
Es respetuoso/a con las producciones musicales y artísticas propias y ajenas				
Guardar silencio y respetar el turno de palabra durante las exposiciones orales				
Es responsable y cuidar el material del aula y el de los/as compañeros/as				

Artículos originales

RIEM, 2(1), 93-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371297>

Barriuso, R. (2025). La discapacidad sensorial visual: Proyecto educativo...

Puntuación final que le darías y por qué	
--	--

Nota. Elaboración propia.

Anexo 2

Plantilla para la autoevaluación.

Alumno/a:	Lo he hecho bien	Estoy aprendiendo	No he avanzado	Observaciones/ Opinión
Tuve interés y me esforcé				
Participé activamente en las clases grupales				
Aporté ideas cuando trabajé en pareja				
Aporté ideas cuando trabajé en pequeño grupo				
Me involucré en las exposiciones grupales				
Respeté a mis compañeros/as				
Desarrollé mis tareas/producciones musicales/artísticas/audiovisuales con calidad				
Aprendí el funcionamiento de MuseScore				
Aprendí el funcionamiento de Canva				
Aprendí el funcionamiento del Audacity				
Escuché con atención a mi profesor/a y a mis compañeros/as				

He preguntado mis dudas a mi profesor/a y/o compañeros/as				
He aprendido en qué consiste el arte inclusivo y sé poner ejemplos				
Reflexioné sobre las sensaciones experimentadas a lo largo de la SA				
He aprendido la importancia de los sentidos, en especial del tacto y del oído				
Soy más consciente de la dificultad que supone ser invidente o tener problemas de visión				
Tuve errores, pero aprendí de ellos				

Nota. Elaboración propia.